

OLIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH KO'RSATKICHLARI TAHLILINING ZAMONAVIY TALQINI

¹Bayhonov Baxodir Tursunbayevich, ²Saydullayeva Saodat Abdumajitovna

¹(DSc) Professori Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,

²(PhD) dotsenti Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327058>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari va ularni tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari o'rganilgan. Tadqiqotda oliy ta'limning sifat va samaradorlik darajasini baholashda qo'llaniladigan asosiy indikatorlar — qamrov darajasi, ta'lim sifati reytinglari, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi, ilmiy-tadqiqot salohiyati hamda xalqaro reytinglarda oliy ta'lim muassasalarining o'rni kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Zamonaviy talqin sifatida oliy ta'lim rivojlanishiga ta'sir qiluvchi global tendensiyalar — raqamlashtirish, xalqaro integratsiya, ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning iqtisodiy va ijtimoiy omillari ko'rib chiqiladi. Tahlilda innovatsion yondashuvlar, masofaviy ta'limning rivojlanishi, kompetensiyaga asoslangan yondashuv va davlat-hususiy sheriklikning ahamiyati alohida e'tiborga olingan.

Oliy ta'lim tizimida islohotlar samaradorligini oshirish, strategik rivojlanish dasturlarini takomillashtirish hamda xalqaro tajriba asosida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, rivojlanish ko'rsatkichlari, ta'lim sifati, innovatsion rivojlanish, xalqaro reytinglar, mehnat bozori, raqamlashtirish.

Oliy ta'lim ta'lim tizimining tarkibiy qismidir. Yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash orqali ilmiy-texnika taraqqiyoti rivojiga xizmat qiladi. Oliy ta'lim samaradorligi tashqi (inson kapitalining qaytishi) va ichki (iqtisodiy faoliyat turi sifatida) bilan o'lchanadi. Ichki samaradorlik mezonlari samaradorlik (aholining bilim darajasining o'sish sur'ati) va optimallik (iqtisodiy faoliyat turiga jalb qilingan resurslarning oqilona nisbati) hisoblanadi[1].

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish, ta'lim sifatini yanada yuqori bosqichga olib chiqish va ularni xalqaro reytinglarga kirishiga har tomonlama ko'maklashish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining Milliy reytingi bo'yicha natijalarni keltirib o'tishimiz mumkin. Bu 2017 yildan boshlab har yili Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan amalga oshirilib kelinmoqda (1-jadval).

1-jadval

Oliy ta'lim muassasalarining reyting natijalari ¹

	Oliy ta'lim muassasasining nomi	Jami ballga nisbatan foiz hisobida	IF* (40%)	O'S* (30%)	TB* (30%)
1 ⁰	O'zbekiston milliy universiteti	69.02	31.38	16.54	21.1
2	Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini	68.96	24.12	18.5	26.34

¹ https://uza.uz/uz/posts/oliy-talim-muassasalarining-milliy-reytingi-elon-qilib-borilmoqda_410883

	lizatsiyalash muxandislari instituti				
3	Samarqand davlat universiteti	52.89	19.07	8.65	25.18
4	Toshkent axborot texnologiyalar instituti	52.68	16.31	11.64	24.74
5	Toshkent temir yo‘l transporti muxandislari instituti	51.63	12.01	15.04	24.58
6	Toshkent davlat agrar universiteti	51.58	15.85	11.74	23.98
7	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	51.57	17.93	11.24	22.41
8 -1	Toshkent davlat stomatologiya instituti	50.6	17.07	13.03	20.49
9 ⁺¹	Toshkent moliya instituti	50.43	14.22	14.8	21.41
10	Toshkent davlat sharqshunoslik instituti	49.11	13.57	16.23	19.3

Albatta, jadvalda keltirilgan reyting ko‘rsatkichlarini berilishi ko‘plab Oliy o‘quv yurtlarida yuqori ko‘rsatkichlarga erishish uchun o‘z faoliyatlarini faollashtirishga yordam berdi va buning natijasida oliy ta‘lim muassasalari faoliyati samaradorligining asosiy ko‘rsatkichlari tahliliga ko‘ra: ilmiy salohiyat so‘nggi besh yilda o‘rtacha 6,1%ga oshdi: 2017 yil – 30,3%, 2018 yil – 34,0%, 2019 yil – 34,1%; 2020 yil – 34,5%; 2021 yil – 36,4%ga yetdi. Ta‘lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyati jonlandi va oliy ta‘lim muassasalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatidan olgan daromadlari 2017 yildagi 49,7 mlrd. dan 5 barobarga oshib 2021 yilda 236,1 mlrd. so‘mga yetdi.

Albatta, bunday ijobiy o‘shish ko‘rsatkichlari milliy oliy ta‘lim muassasalarimizning xalqaro reytingdagi o‘rniga ham ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ularning natijalari yildan-yilga yaxshilanib bormoqda. Xususan, O‘zbekiston milliy universiteti QSning «Matematika» sohasida erishgan natijalariga ko‘ra reytingida dunyoning kuchli 500 talik universitetlar qatoridan o‘rin oldi. Ammo, ta‘kidlash joizki, ushbu oliy ta‘lim muassasalarining Milliy reytingi bo‘yicha natijalar Oliy ta‘lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichini to‘liq namoyon qila olmaydi.

Shu ma‘noda tadqiqot ishida Oliy ta‘lim tizimi samaradorligini ijtimoiy-iqtisodiy me‘yor metodi asosida baholaymiz. Uning mohiyati oliy ta‘lim tizimining rivojlanishini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarning o‘zgarish sur‘atlarini va ularning o‘zaro bog‘liqlik xususiyatlarini taqqoslashdan iborat. Shunga ko‘ra, oliy ta‘lim tizimi quyidagi hollarda samarali rivojlanadi:

- oliy ta‘lim muassasalari sonining o‘shish sur‘ati talabalar sonining o‘shish sur‘atlaridan past bo‘lmasa;

- o‘qituvchilar sonining o‘shish sur‘ati ularning malakasini oshirish bilan bir vaqtda oliy ta‘lim muassasalari sonining o‘shish sur‘atlaridan past bo‘lmasligi;

- oliy ta‘lim uchun jamlanma budjet xarajatlarining o‘shish sur‘ati ta‘lim tizimining boshqa tarkibiy qismlarining o‘shish sur‘atlaridan ortda qolmasligi, bu tengsizlik bilan ifodalanishi mumkin[2]:

$$OT_{\text{ox}} \geq OT_{\text{xc}} \geq OT_{\text{mc}} \leq OT_{\text{tc}} \quad (1)$$

Ox – oliy ta'lim uchun jamlanma budjet xarajatlari;

Xc – oliy ta'lim tizimining to'liq shtatdagi xodimlari soni;

Mc - oliy ta'lim muassasalari soni;

Tc - oliy ta'lim muassasalari talabalar soni.

Aholining umumiy ta'lim darajasini oshirish ko'rinishidagi ijtimoiy samaradan tashqari, ta'lim va oliy ta'lim davlat taraqqiyotiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi shaklida ham iqtisodiy ta'sir ko'rsatadi[3]. Ta'lim iqtisodiy faoliyatning alohida turi ekanligini hisobga olsak, uning samaradorligini boshqa tarmoqlar bilan solishtirganda baholash va ta'lim jarayonini tashkil etishda jalb qilingan resurslarning optimal nisbati shaxsiy dolzarblik kasb etadi.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, bizgacha bo'lgan ko'plab bir qator tadqiqotlar "xarajat"ni hisoblashga, ya'ni oliy ta'limning shaxs va umuman davlat rivojlanishidagi ishtirokining miqdoriy yoki pul ifodasiga bag'ishlangan. Ta'lim oluvchilarning mikro-darajali yoki individual foydasiga kelsak, tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir qo'shimcha akademik ta'lim yili individual ta'lim daromadini 10% ga oshiradi[4]. Shu ma'noda, oliy ta'limning rivojlanish ko'rsatkichlarini yuqorida keltirilgan (1)-tengsizlik shartlarini bajarish nuqtayi nazaridan tahlil qilamiz (2-jadval).

2-jadval

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirish ko'rsatkichlari

Yillar	Oliy ta'lim uchun budjet xarajatlari		Oliy ta'lim muassasasining to'liq shtatdagi xodimlari soni			Oliy ta'lim muassasalari soni			Oliy ta'lim muassasalari talabalar soni		
	mlrd. so'm.	OT_{Ox}	birlik.	OT_{Xc}	birlik	OT_{Mc}	birlik	OT_{Tc}			
2010	5539,4	101,2	≥	23021	95	≤	66	98,5	≥	274520	96,8
2011	6447,7	117,8	≥	22394	92,4	≤	65	97,0	≥	253026	89,2
2012	8356,4	131,2	≥	22769	101,3	≥	64	97,9	≤	258343	100,8
2013	9265,1	118,1	≥	23148	100,9	=	66	100,9	≥	259290	99,0
2014	10173,8	121,0	≥	23532	101,4	=	68	101,4	≥	261332	98,9
2015	12162,2	122,3	≥	24909	99,6	≥	69	86,7	≤	264291	86,9
2016	13831,7	107,5	≥	23961	85,8	≤	70	102,5	≥	268281	98,9
2017	15979,6	126,3	≥	25107	103,3	=	72	103,3	≤	297689	110,3
2018	20721,1	147,4	≥	26664	104,3	≤	98	137,6	≥	360204	113,7
2019	33536,1	178,4	≥	30559	110,9	≤	119	120,5	≥	440991	115,6
2020	29961,1	101,8	≥	32070	107,8	≥	127	101,7	≤	571512	120,7
2021	39640,8	153,6	≥	37364	115,2	≥	154	123,9	≥	808439	100,6
Mos soni	kelaydiganlar	0			7			8			

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirish ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatdiki, 2010-2021 yillar davomida oliy ta'limni moliyalashtirishdan tashqari deyarli barcha ko'rsatkichlar notekis o'sish sur'atlarida ekanini ko'rsatdi. Tahlil qilinayotgan davrda yuqorida belgilangan tengsizlikni qanoatlanti rilishi atigi uch marta 2012, 2015 va 2020 yillarda kuzatildi.

Biroq oliy ta’limga xarajatlarning o’sish sur’ati har doim oliy ta’lim muassasalarining to’liq shtatdagi xodimlari sonining o’sish sur’atlaridan yuqori bo’lgan. 2018-2019 yillarda ta’lim muassasalari sonining o’sish sur’ati o’qituvchilar sonining o’sish sur’atlaridan kichik bo’lganligi kuzatilgan bo’lsa, 2020-2021 tyillarda aksincha holat kuzatildi. Bu to’liq stavkadagi o’qituvchilar sonining doimiy ravishda to’liq bo’lmagan o’qituvchilar foydasiga qisqarishi bilan bog’liq.

Talabalar sonining o’zgarishi O’zbekiston Respublikasidagi demografik inqirozning natijasi bo’lib, 2020 yilda talabalar soni ta’lim muassasalari sonidan yuqori sur’atlarda o’sgan bo’lsa, 2021 yilda talabalar soniga nisbatan oliy ta’lim muassasalari soni 23,3 foizga oshib ketgan. Oliy ta’lim xarajatlari - X_{OT} hajmiga omillarning ta’sirini baholash uchun multiplikativ omil modelidan foydalanishni tavsiya etamiz:

$$X_{OT} = O'_x * O'_{ms} * N_T * X_T \quad (2)$$

O'_x - bir o’qituvchiga to’g’ri keladigan xodimlar soni

O'_{ms} – bir o’qituvchiga to’g’ri keladigan xodimlar soni;

N_T - олий ўқув юртлари талабаларининг ўртача сони;

X_T - bir talabaga to’g’ri keladigan o’rtacha xarajatlar hajmi.

Shuningdek, omillar ta’sirini aniqlashning indeks usuli asosida ta’lim xarajatlarning nisbiy o’zgarishi va qisman omil indeksleri hisoblab chiqilgan:

I_B - xodimlar sonining o’zgarishining moliyalashtirish darajasiga ta’siri;

I_H - oliy ta’lim tizimining bir xodimiga to’g’ri keladigan talabalar sonining o’zgarishining moliyalashtirish darajasiga ta’siri;

I_C - bir o’quv joyiga to’g’ri keladigan talabalar sonining o’zgarishining moliyalashtirish darajasiga ta’siri;

I₃ - har bir talaba uchun hisoblangan oliy ta’lim xarajatlarning o’rtacha miqdori o’zgarishining moliyalashtirish darajasiga ta’siri.

1-rasm. O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimining ijtimoiy-iqtisodiy me’yoridagi o’zgarishlar indeksleri

1-rasmlariga asoslanib, bitta talabaning moliyaviy yordami O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish dinamikasiga eng katta ta'sir ko'rsatadi va tahlil qilingan davrda ta'sir kuchayib bormoqda. Oliy ta'lim tizimida bir xodimga to'g'ri keladigan talabalar sonining o'zgarishi ko'rsatkichi ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ishda iqtisodiy faoliyat turi sifatida oliy ta'limning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi baholanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy faoliyat turi sifatida ta'lim boshqa iqtisodiy faoliyat turlariga nisbatan yuqori samaradorlik indeksiga ega bo'lib, 2010-2021 yillarda 67,1 foizdan 74,5 foizgacha bo'lgan. Ijtimoiy-iqtisodiy me'yoriy metod asosida oliy ta'lim tizimi samaradorligini tahlil qilish resurslarining moliyalashtirish hajmiga, o'qituvchilar soniga, oliy ta'lim muassasalari soniga va talabalar soniga nisbatida nomutanosibliklar mavjudligini ko'rsatdi. Oliy ta'lim rivojlanishining barcha ko'rsatkichlari salbiy o'sish sur'atiga ega. Oliy ta'lim tizimining ijtimoiy-iqtisodiy normasining o'zgarishiga eng katta ta'sir bir talabaga to'g'ri keladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu yondashuv bilan nafaqat oliy ta'lim muassasalari faoliyatining rasmiy belgilarini, balki ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlarining sifat parametrlarini baholash qobiliyatini ham hisobga olish imkoniyati mavjudligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari tavsiya etilgan modellar orqali nafaqat ushbu xizmatlarni yetkazib beruvchilar uchun balki, hozirgi oliy ta'lim muassasalarini ta'lim xizmatlarining raqobatbardosh bozorida qo'shimcha raqobatdosh ustunlikka ega bo'lish imkoniyatini ham ko'rsatib beradi. Albatta, bu keltirib o'tilgan yo'nalishni mustahkamlash va natijalar ishonchliligini oshirish uchun keyingi bosqichlarda oliy ta'lim xizmatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini baholashni modellashtirishni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Скрипник А.В., Оборская И.С. Оценка эффективности высшего образования. Журнал Проблемы экономики. №4, 2015, стр. 53-61.
2. Maiorov A. A. Management of a higher education institution and ways to implement effectively its innovation policy. Publishing House LLC «Scientific and Educational Initiative». 2021. URL: 10.46224/ecoc.2021.2.5.
3. Brint S. Clotfelter Charles T. U.S. Higher Education Effectiveness. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. Vol. 2. № 1. April 2016, P. 2–37.
4. Lytvynova S. Cognitive Tasks Design by Applying Computer Modeling System for Forming Competences in Mathematics. 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. 2018. Vol-2104. P. 278-293. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_150.pdf (дата звернення: 11.02.2019).